

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ

ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF WORDS

ВЕРЖИНСКАЯ ИННА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Московский государственный гуманитарно-экономический университет.*

ТОЛМАЧЕВА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА,

*студентка,
Московский государственный гуманитарно-экономический университет.*

КУПРИЯНОВА АЛИНА ДМИТРИЕВНА,

*студентка,
Московский государственный гуманитарно-экономический университет.*

VERZHINSKAYA INNA VLADIMIROVNA,

*candidate of philological sciences, associate professor,
Moscow State University of Humanities and Economics.*

TOLMACHEVA KSENIA IGOREVNA,

*student,
Moscow State University of Humanities and Economics.*

KUPRIYANOVA ALINA DMITRIEVNA,

*student,
Moscow State University of Humanities and Economics.*

В данной работе рассматривается этимология как раздел лингвистики и этимологический анализ как выявление первоначальной формы слов, определение их значений, меняющихся с течением времени. Актуальность исследования определена наиболее важной ролью этимологического анализа в языкознании, который также способствует расширению активного словаря. Изучены определения этимологии, данные философами и учеными-лингвистами. Представлены аспекты и этапы этимологического анализа и рассмотрено происхождение определенных лексем. В результате проведенного исследования представлено авторское понимание этимологического анализа.

This paper considers etymology as a branch of linguistics and etymological analysis as the identification of the original form of words, the definition of their meanings that change over time. The relevance of the study is determined by the most important role of etymological analysis in linguistics, which also contributes to the expansion of the active vocabulary. The definitions of etymology given by philosophers and linguists have been studied. Aspects and stages of etymological analysis are presented and the origin of certain lexemes is considered. As a result of the conducted research, the author's understanding of etymological analysis is presented.

Ключевые слова: *этимология, этимологический анализ, первоначальная форма слова, семантика, этимон, словообразовательная модель.*

Key words: *etymology, etymological analysis, initial form of word, semantics, etymon, word-forming model.*

Вопрос происхождения слов всегда был одним из важнейших в области языкознания. Само понятие «этимология» берет начало в Древней Греции, где в III в. до н.э. именно греческие философы впервые стали употреблять слово «этимология», тем самым введя его в оборот. Восстановление истории отдельных лексем (собственно, этимологии) считалось тогда искусством, а не научной проблемой, поэтому античные философы произвольно толковали их значение. Так, первоначальную семантику термина «этимология» можно проследить в переводе с греческого языка: *etymon* – истинный; *logos* – учение. Это понятие трактовалось как «учение об истинном смысле слова» [10, с. 12]. Римский ученый Марк Теренций Варрон выявлял происхождение слов на основании сходства по звучанию.

Например, слово *lūna*, делилось им на две части:

Первый слог *lū-*, по его мнению, происходил от глагола *lucet* (светить), второй слог – *na* – от слова *nox* (ночь). Согласно данной логике, получалось, что *lūna* – это ночное светило.

В современной науке этимология играет значительную роль, которая заключается не только в сложной взаимосвязи ее задач и проблем, но и в задачах других лингвистических дисциплин, так как с ними она тесно связана. Современные российские и советские лингвисты дают разное определение понятия «этимология». Рассмотрим несколько из них.

Согласно А.Е. Есемуратову: «Этимология – это такой раздел лингвистики, который охватывает изучение происхождения, исторического развития слов и этимонов» [2, с.1].

Наиболее полное определение даёт лингвистка Ж.Ж. Варбот. Она предлагает разностороннее понятие термина «этимология». Во-первых, в ее понимании «этимология» является разделом языкознания, изучающим происхождение слов. Во-вторых, этимология – это и происхождение слов в общем. И, наконец, этимология рассматривается как совокупность исследовательских методов, необходимых для выявления происхождения слова, результатом чего является некое решение или гипотеза. Она также утверждает, что этимология, как раздел языкознания, имеет свой предмет и объект изучения [6, с.34].

Предмет представляет собой исследование источников и процесса формирования словарного состава языка, в том числе восстановление словарного состава древнейшего периода (обычно дописьменного).

Объект этимологии – в большинстве своем так называемые «тёмные» слова какого-либо языка, относительно которых его носителям непонятна связь формы слова и его значения.

Подобно А.Е. Есемуратову, определение понятия «этимология» дает советский и российский лингвист и филолог В.Н. Топоров. Его взгляд на этимологию как на науку заключается в том, что она решает проблему происхождения слова, так как все исследование строится на средствах и методах анализа, которые заимствуются из фонетики, морфологии, словообразования, лексикологии, семантики и других дисциплин [8, с. 24].

Процесс исследования происхождения слова определяется Ж.Ж. Варбот как этимологический анализ. Его целью является выявление этапов развития языка, словообразовательной модели, первичного значения образования слова, а также исторических изменений его первичной формы и значения, обусловивших форму и значение, известные исследователю [6]. Так как любая наука имеет определенные методы исследования, этимологический анализ базируется на сравнительно-историческом методе исследования единиц языка, опирающемся на законы фонетических изменений и закономерности и тенденции изменения единиц других уровней языка [8, с.26].

Этимологический анализ – процесс длительный и требующий особого внимания, поэтому существуют различные подходы к его проведению, предлагаемые учеными-лингвистами, к которым мы считаем необходимым обратиться.

Ж.Ж. Варбот, к работам которой мы обращались ранее, считает, что «процедура этимологического анализа состоит в генетическом отождествлении анализируемого слова с другим

словом, его основой с исторически известными структурными элементами и выявлении этимона» [6]. В таком анализе необходимо снятие позднейших исторических измерений.

В.Н. Топоров отмечает особое значение аспекта надежности той или иной этимологии. Он считает, что данный вопрос не поставлен соответствующим образом в современной науке. Критерии «правильности» в процессе этимологического анализа заменяются интуицией, которая часто зависит от личного опыта или уровня знаний того или иного этимолога, который не всегда может определить, отражало ли данное слово в момент появления культурное явление или нет и, следовательно, может ли это слово трактоваться в свете историко-культурных реалий [8, с.26].

Филолог и лингвист Ю.В. Откупщиков считает, что «этимология первого слова не будет известна без определения его корня» [7, с. 9]. Согласно этой точке зрения, словообразовательный аспект этимологического анализа не может и не должен ограничиваться анализом суффиксальной структуры слова. Не менее важна для этимолога также словообразовательная структура корня и основы.

Приведем примеры этимологического анализа и его возможные составляющие, опираясь на модель, предложенную О.Г. Щитовой и А.Г. Щитовым в пособии «Теория языка. Грамматика».

КУСТАРНИК: кустарь 'совокупность кустов' => куст-ар-ник

Этимологический анализ обычно определяется изменениями в морфемной структуре слова, например: опрощением, переразложением или усложнением.

Результатом опрощения являются новые корни, границы между морфемами внутри нового корня стираются:

*нелзя: ЭА: не-лзя (древнерусское лзя 'можно') [11].

Переразложение – это перераспределение морфем или их элементов внутри слова при сохранении его основы производного характера [10].

*троп-ин-к-а ← тропина ← тропа

Усложнению подвергаются, как правило, иноязычные слова: автобус – троллей-бус, арго-навт – космо-навт.

Проанализируем некоторые лексемы из других языков - английского и немецкого, обращаясь к работам Т.В. Мизюриной «Этимологический анализ лексемы «женщина» и С.М. Емельяновой «Этимологический анализ ядра концепта zeit», а также используя электронный словарь Your Dictionary. The last word in the words.

Английская лексема «woman» происходит от староанглийского слова wīfmann, которое берет начало от wīf (взрослая самка, от него также совр. англ. wife) + mann (являющийся человеком), т. е. дословно «человеческая самка» [6, 1].

Также слово «женщина» в английском языке обозначается лексемой female. Существует слово ale, которое имеет следующее значение: “having the ability to produce eggs or young”. Оно указывает на способность к деторождению женских особей животного и растительного мира. По отношению к женщине употребляется только в сочетаниях типа “the female sex” или для обозначения типичных качеств, относящихся к женскому полу и с ним ассоциирующихся: female voice, feminine curiosity.

Немецкая лексема zeit в древне- и средневерхненемецком существует в форме zīt, относится к основному словарному составу языка. Согласно этимологическим словарям, существительное zeit имеет древнегерманский корень *ti-, который восходит к индоевропейскому корню *dā[i] со значением «делить; разрезать; разрывать» [4].

Корень *ti- в германских языках образует иные части речи с суффиксами: -ð-, -m-, -l-. Так, словообразовательная модель с суффиксом -ð- (нем. t) легла в основу образования анализируемого нами существительного; эта модель встречается в германских языках довольно часто и присуща в основном абстрактным существительным. Благодаря характерной для об-

щегерманской эпохи трехфонемной структуре имен существительных (корневая морфема, основообразующий суффикс, падежное окончание), определяется грамматическая категория лексемы. В данном случае наличие основообразующего суффикса в структуре лексической единицы обуславливает ее тип склонения (основы на – i), ее родовую принадлежность (женский род) [4].

Так, изучив определения этимологии, данные философами и учеными-лингвистами, проанализировав аспекты и этапы этимологического анализа и рассмотрев происхождение определенных лексем, обратившись к их исходным формам, мы пришли к выводу, что этимологический анализ – один из процессов изучения слов, который занимает ведущее место в современном языкознании и раскрывает реалии прошедших эпох, расширяет запас активной лексики и позволяет наиболее точно охарактеризовать то или иное слово в процессе его рассмотрения на различных уровнях языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галинова Н.В. Русская этимология / Н.В. Галинова; [науч. ред. Е.Л. Березович]; М-во образования и науки рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2015. 110 с.
2. Есемуратов А.Е. К вопросу об этимологии и этимологическом анализе // Academy. 2017. № 3(18). С. 51-56. EDN XYFSCN.
3. Маковский М.М. Историко-этимологический словарь современного английского языка: слово в зеркале человек. культуры. М.: Диалог, 2000. 416 с.
4. Мизюрина Т.В. Этимологический анализ лексемы «Женщина» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. №11. С. 1-3.
5. Кожобаева С.Т. Терминологический и этимологический анализ, понятие "жилище" / С.Т. Кожобаева, Д.Д. Омуралиев // Инновационная наука. 2016. № 2-4. С. 178-181. EDN XRWYBR.
6. Онлайн словарь Your Dictionary.com. The last word in the words. URL: www.yourdictionary.com/woman.
7. Откупщиков Ю.В. Очерки по этимологии. СПб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2001. 480 с.
8. Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. I: Теория и некоторые частные ее приложения. М.: Языки славянской культуры, 2004. 816с.
9. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. 3-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1999. Т. 1: А – Пантомима. 624 с.
10. Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. 310 с.
11. Щитова О.Г. Теория языка. Грамматика / О.Г. Щитова, А.Г. Щитов; Томский политехнический университет. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. 116 с.
12. Шукина Г.О. Этимологический анализ английских идиом // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 2-2. С. 486-489. EDN PKOUJV.

© *Вержинская И.В., Толмачева К.И., Куприянова А.Д., 2023.*